

CULTURAL AND SCIENTIFIC ENVIRONMENT IN CENTRAL ASIA IN THE XIII-XV CENTURIES

Salimova Guzal Qahramon qizi

3rd stage doctoral student of the International Islamic Academy of Uzbekistan

E-mail: sevda_1222@list.ru

Abstract. In this article, the manners of debating are researched on the basis of the work "Risala fi'l-adab'l-munazara" by Ahmad Shawqi Abdallah, one of the Ottoman scholars. The etiquette of debate was systematized by Shamsiddin Samarkandi and created a solid foundation for the excellent works created by Kafavi, Najmiddin Pahlavon and other famous scholars. It is believed that Najmiddin Pahlavon was inspired by Shamsiddin Samarkandi's work "Bahs-munozara odobi" and created this work as a commentary on it, and this was emphasized by him several times.

Key words. Debate, dispute, scientific debate, Kafavi, Najmiddin Pahlavon, "Risala fi'l-adab", Shamsiddin Samarkandi, muallil, sail.

XIII – XV ASRLARDA MARKAZIY OSIYODA MADANIY VA ILMIY MUHIT

Salimova Guzal Qahramon qizi

O'zbekiston xalqaro islom akademiyasi 3-bosqich doktoranti

E-mail: sevda_1222@list.ru

Annotatsiya. Ushbu maqolada bahs munozara olib borish odobi usmonli olimlardan bo'lgan Ahmad Shavqi Abdullohning "Risala fi'l-adab'l-munazara" nomli asari asosida tadqiq qilingan. Bahs-munozara odobi Shamsiddin Samarqandiy tomonidan tizimga solingan bo'lib, Kafaviy, Najmiddin Pahlavon va

boshqa mashxur ulamolar tomonidan yaratilgan mukammal asarlarga mustahkam poydevor yaratib bergan. Najmiddin Pahlavon Shamsiddin Samarqandiy tomonidan yozilgan “Bahs-munozara odobi” asaridan ilhomlanib, unga sharh tarzida ushbu asarni yaratgan deb hisoblanadi va bu uning o‘zi tomonidan bir necha marotaba ta’kidlangan.

Kalit so‘zlar. Bahs-munozara, tortishuv, ilmiy munozara, Kafaviy, Najmiddin Pahlavon, “Risala fi’l-adab”, Shamsiddin Samarqandiy, muallil, sail.

Аннотация. В данной статье исследуются манеры ведения дебатов на основе произведения «Рисала фил-адаб’л-муназара» Ахмеда Шауки Абдуллы, одного из османских ученых. Этикет дискуссии был систематизирован Шамсиддином Самарканди и создал прочную основу для прекрасных работ, созданных Кафави, Наджмиддином Пахлавонем и другими известными учеными. Считается, что Наджмиддин Пахлавон был вдохновлен произведением Шамсиддина Самарканди «Этикет прений» и создал это произведение как комментарий к нему, и это неоднократно подчеркивалось им.

Ключевые слова. Дебаты, диспут, научные дебаты, Кафави, Наджмиддин Пахлавон, «Рисала фил-адаб», Шамсиддин Самарканди, муаллил, сайл.

Bahs-munozara odobi va uning nazariyasi XIV asrda Shamsiddin Samarqandiy tomonidan tizimlashtirilgan va bu sohaga tamal toshi qo‘yilgan desak mubolag‘a bo‘lmaydi. Bahs-munozara va undagi ishtirokchilarning bir-birlariga bo‘lgan munosabatlari, ularning odob me‘yorlariga amal qilishlari bu sohadagi o‘ziga xos an’anani vujudga keltirdi.

Bu asar XX asrgacha o‘z mashxurligini saqlab qolgan. Shu nuqtai nazardan, bizning maqolamizda mashxur usmonli olimlardan biri Kafaviyning “Risala fi’l-adab” nomli asari bilan tanishtiriladi. Bu orqali biz hozirgi munozara

olib borish qoidalariga qarshi turish, shuningdek, bahs-munozara odobi an'anasi bilan shug'ullanishni o'z oldimizga maqsad qilib qo'ydik.

Biz Ashraf Husayniy Samarqandiyni u qoldirgan ijodiy me'rosi orqali matematik, astronom va ilohiyotshunos sifatida bilib olishimiz mumkin. Ayniqsa, "Kitob Adab al-Bahs" nomi bilan mashhur bo'lgan so'nggi asar o'z sohasidagi eng yaxshi asar deb hisoblanadi. Besh asrdan ko'proq vaqt davomida madrasalarda o'qitilib kelingan va o'nlab sharhlar va hoshiyalar yozilgan holda hanuzgacha o'qitilib kelinmoqda.¹ Islom ulamolari ilgari surgan bahs-munozara uslubi, vazifasi va maqsadiga ko'ra jadal(tortishuv)dan butunlay farq qiladi. Muhokamaning bu usulini Muhammad Shamsiddin Samarqandiy o'zining "Bahs-munozara odobi" asarida tizimlashtirgan.² Shamsiddin Samarqandiyning qarashlari asosida yozilgan mashxur asarlardan biri Kafaviyning "Risala fi'l-adab" asaridir.

Risala ikkiga bo'lingan. Birinchi qismida qaysi me'yorlar asosida tasniflangani va odob-axloqning xususiyatlari(funksiya) haqida gap boradi. Ikkinchi qismida esa u muallil va sail munozarada bir-biriga qanday munosabatda bo'lishi, argumentlar-dalillar keltirish va munozara qay tarzda yakunlanishi, taraflarning nimalarga e'tibor berishini lozimligini qayd etadi.

"Risala fi'l-adab" asarini o'rganishdan oldin biz o'rganish mavzusi qilib olgan olimning hayoti haqida ma'lumot bermoqchimiz. U o'z ismini "Risala fi'l-adab" asarida as-Sayyid Muhammad ibn al Hoji Hamid al-Kafaviy sifatida qayd

¹ Матвиевская Г. П. Учение о числе на средневековом Ближнем и Среднем Востоке. Ташкент: Фан, 1967, б. 152.

² Şemsüddi Muhammes b. Eşref es-Semerkandi, Eisale fi Adabi'l-Bahs, Süleymaniye Kutüphanesi Hacı Mahmud Efendi Koleksiyonu:6168,vr.:1b; Şemsüddin Muhammed b. Eşref es-Semerkandi, Kıstasu'l-Efkar fi Tahkiki'l-Esrar, Tahkik ve Tercüme: Necmettin Pehlivan, Türkiye yazma eserler kurumu Başkanlığı: İstanbul 2014, b. 500.

etib o‘tadi.³ Biz bu asarni o‘rganish jarayonida risolaga yozilgan sharhlar orqali, o‘z davrining nechog‘li muhim manbasi ekanligini bilib olishimiz mumkin. Bu sharhlarga: al-Alay, Sharhu risalatu Kafaviy fi Adabi’l-bahs (Bog‘dodlik Vahbi 2064, 97-118 b.); Yanihisari, Sharhu adabi’l Kafaviy (Hoji Mahmud Afandi 6158, 25-55 b.); Niksari, Sharhu Kafaviy (Ehson qo‘lyozmalar 978, 19-40 b.); Usmon Shebinkarahisari, Sharhu’r-risala fi’l adab li’l Kafaviy (Milliy kutubxona qo‘lyozmasi. A 1189); Umar ibn Husayn Qorahisoriy Sharhu risala fi adabi’l-bahs (Milliy kutubxona A 9649); Shuningdek, Kafaviyning odob – axloq an’analariga urg‘u bergan olimlardan Chillu Umar, Husayn Antaki, Mustafo Afandi Abdulloh Tokadi, Jarulloh Valiyuddin Afandi, Mustafo Hodimiy, Sachaqlizoda, va Gelenbevilar kabilardir.⁴

Kafaviyning “Risala fi’l-adab” asarining shakliga nazar soladigan bo‘lsak, risola o‘rtacha 1,5-2 varoqni tashkil qiladi. Hajm esa yozuvning turiga qarab o‘zgarib turadi. Risola ixcham va lekin, juda ham sermazmundir. Bahs-munozara odobiga doir asarlar orasida yuqori darajaga ega bo‘lgan matn hisoblanadi. Risolani u bilan shug‘ullanadigan mavzulariga qarab uchta asosiy qismga bo‘lish mumkin:

Birinchisi, isbot uchun mas’ul bo‘lgan taraf sifatida, muallilning tortishuvni boshlash usuli va dalil talab qilayotgan taraf sifatida sailning so‘rov usulidan foydalanishi bayon qilingan;

Ikkinchisi, u tomonlar o‘rtasidagi munozara qanday tugashini muhokama qiladigan qism;

Uchinchisi, tomonlar muhokamadan oldin va muhokama paytida nimalarga e’tibor berishlari kerak. Bu risolaning odob-axloq qoidalari bilan shug‘ullanadigan qismi.

³ es-Seyyid Muhammed/Mehmed b. el-Hac Hamid el- Kefevî, Risale fi’l-âdâb, Milli Kütüphanesi: 06 Mil Yz A 9649, vr.: 2b.

⁴ Karabela, The development of dialectic and argümantation theory, s. 139-140.

Risolaning asosiy asosini tashkil etuvchi birinchi qism. Biz bu haqida qisqacha aytib o‘tmoqchimiz. Kafaviyning so‘zlariga ko‘ra, muallil so‘zlayotgan vaqtda beshta sifatdan birini oladi: 1) U hech qanday dalil keltirmasdan da’vo qilgan bo‘lishi mumkin; 2) U dalil keltirib, da’vo qilgan bo‘lishi mumkin; 3) Biror bir tushunchaga shunchaki ta’rif berishi; 4) Tasniflashi; 5) Taqyid (Biror so‘zni shart, vaqt va makon kabilar bilan cheklash ma’nosida, fiqh usuli atamasi) va Taxis qilishi mumkin.⁵

Kafaviyning bu tasnifida e’tiborga olish kerak bo‘lgan bir nuqta bor; Nima uchun bu tasnif muhim va uning bahs-munozara odobidagi ahamiyati nimada? Avvalo, adab an’analarni tizimlashtirgan Samarqandiy Sachoqlizoda kabi mualliflar munozarani ikkita asosiy sohaga bo‘ldilar: Tasavvurlar/tariflar ve tasdiqlar/hukmlar. Samarqandiy “Risala fi’l odobi’l-bahs” va “Qistasu’l afkor” asarlarida, birinchi navbatda munozarada ta’riflar boshlanib, tasvirlaydi, keyin qoidalar(hukmlar) bilan davom etishi belgilanadi. U hatto o‘z risolasida tizimlashtirgan yangi bahs-munozara san’atining texnik terminlarini sharxlovchi yangi bobni ochish orqali bu borada o‘zining yangicha qarashlarini ko‘rsatadi.⁶ Samarqandiy buni tahriru’l- mabahis va takriru’l- akval va’l- mazahib deb ataydi va uning fikricha, bu munozara olib boriladigan mavzuning xususiyatlarini aniqlashda yordam beradi.⁷Qaysidir ma’noda bu munozara jarayonida qo‘llaniladigan atamalar va ularning ma’nolarini ochib berishni bildiradi. Uning fikricha, agar tushunchalarga bunday sharhlar amalga oshirilmasa, u holda munozaraga kirishishning hojati qolmaydi. Chunki, muallil atamalarni qaysi

⁵ Kefevî, *Risâle fi’l-âdâb*, vr.: 2b. Risalenin Süleymaniye Kütüphanesi Erzincan Kolesiyonu: 148, vr.: 106b’de ve Serez Koleksiyonu: 3920, vr.: 6b’de “Hâşimî Nebi’ye mensup anne ve babasına” ibaresi bulunmaktadır. Ancak her ikisi de aynı anlamdadır.(Kefevî’ye yapılan atıflarda Milli Kütüphane nüshası esas alınmıştır.)

⁶ Semerkandi, *Risale*, vr. 1b-2a.

⁷ Semerkandi, *Kıstâsu’l- efkâr fi tahkiki’l-esrâr*, Thk.: Necmettin Pehlivan, Ankara 2010, s. 232.(Tahkik; Şemsu’d-din Muhammed b. Eşref es-Semerkandi’nin *Kıstâsu’l-efkâr fi Tahkiki’l-Esrâr*Adlı Eserinin Tahkiki, Tercümesi ve Değerlendirmesi, Ankara Üniversitesi Sosyal BilimlerEnstitüsü (Yayınlanmamış Doktora Tezi) Ankara 2010’un I.cildir.; *Risâle fi âdâbi’l-bahs*,Süleymaniye Kütüphanesi Hacı Mehmet Efendi Koleksiyonu: 6168, vr.: 2a-b.

holatda qanday ishlatishini aniq ko'rsatmasa, sailning keraksiz dalillar va isbotlar talab qilishiga duch keladi. Aynan shunday holat esa, Mehmet Ali Ayniyning tasavvufga kirishga oid "Ibn Sino" asarida aks etishini misol sifatida keltirib o'tamiz: Ibn Sinodagi tasavvuf mavzusini tasvirley olish uchun, avvalo, uning hech bo'lmaganda uning falsafasini umumiy tushuntirib o'tish va u ishlatadigan atamalarni ifodalash zarur. dan foydalanish. suhbatimiz bilan bog'liq bo'lgan asosiylarini tayinlab, Uning maqsadi nima ekanligini ko'rsatish kerak. Chunki Shayxurraisning falsafasining ustunlaridan biri bu tasavvufdir. 8

Hech qanday shak-shubha yo'qki, asardagi bahs-munozaraga oid fikr-mulohazalarni, ularning ma'nosi va ko'zlangan maqsadlari biz uchun kerakli bo'ladi. Bu asarda keltirilgan nazariyalarda odob va axloqqa e'tibor berilib, har bir so'zlashuvimizda, barcha narsaga munosabatlarimizda Sharqona didaktika, axloq me'yorlariga amal qilishimizga undaydi. Biz fanga olib kirilgan bahs-munozaraga oid qonuniyatlar, uslublarni o'rgansak va jamiyatdagi ijtimoiy munosabatlarda qo'llasak, biz bundan ko'pgina foyda olishimiz mumkin. Kafaviyning "Risala fi'l-adab" asari kengqamrovli asar bo'lib, hozirgi kunda juda ham kam uchraydigan, materiallarga tanqidiy ko'z bilan qaraydigan matni va tarjimasini bilan ilm fanga hissa qo'shish bizning asl maqsadimizdir.

⁸ Mehmet Ali Ayni, İbn Sînâ'da Tasavvuf, *Büyük Türk Filozofu ve Tıp Üstadı İbn Sînâ: Şahsiyeti ve Eserleri Hakkında Tetkikler* içinde, Ankara: Türk Tarih Kurumu Yayınları 2009. B - 155.